

DALLA POLIGAMIA ALLA MONOGAMIA. EVOLUZIONE DEL MATRIMONIO NELL'ANTICO TESTAMENTO

Premessa

Nella ricorrenza del XX anniversario dell'Esortazione Apostolica *Familiaris consortio*, la Conferenza Episcopale Italiana, dettando gli orientamenti pastorali per il decennio seguente, ha esortato la comunità italiana a riflettere sui cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nel mondo dei giovani e, particolarmente, nella famiglia che definisce «luogo privilegiato dell'esperienza dell'amore, nonché dell'esperienza e della trasmissione della fede».

Con la crisi della famiglia non possiamo – scrivono i Vescovi – «tacere i rischi e i problemi che riscontriamo oggi nel nostro paese riguardo al compito della trasmissione della fede»¹. La riflessione e l'impegno di evangelizzare di nuovo la famiglia nascono dalla constatazione della crisi, nella quale essa è precipitata ancor prima dell'entrata in vigore della legge sul divorzio come conseguenza del cambiamento avvenuto quanto al modo di concepire tale istituto nella modernità². Già il Concilio Vaticano II aveva avvertito nella crisi della coppia una delle principali piaghe della società moderna³.

In seguito legge e *referendum* hanno rafforzato in molti, anche in Italia, la convinzione che una società democratica deve poter permettere al non cristiano di usufruire, in caso di vera necessità, della possibilità di divorziare. Dall'entrata in vigore della legge sul divorzio è cambiata nelle nuove generazioni la filosofia del rapporto di coppia: all'idea dell'indissolubilità si è sostituito il concetto di provvisorietà. Libere da ogni vincolo giuridico, sia religioso che civile, la volontà di convivere e la durata della convivenza sono affidate alla volontà dei contraenti che, di fatto, fanno del matrimonio un atto privato. Di conseguenza, da trent'anni a questa parte le separazioni e i divorzi hanno raggiunto la percentuale del 30% nel Nord e del 10% nel

¹ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia*. Orientamenti pastorali dell'Episcopato italiano per il primo decennio del 2000, n. 52. Le sofferte indicazioni programmatiche del documento sull'argomento, dopo aver ricordato che «la famiglia è l'ambiente educativo e di trasmissione della fede per eccellenza», sottolinea «l'evidente crisi dell'istituto familiare» e invita «tutti gli operatori pastorali a promuovere riflessioni serie sui perché delle frequenti crisi matrimoniali, pensando con creatività a rinnovare l'annuncio cristiano sul matrimonio, per dare forza, ragione e coraggio alle coppie in difficoltà».

² Legge 898 del 1.12.1970.

³ Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha riproposto, partendo dalla lettura sociologica, la centralità del Sacramento per la Chiesa e per il domani dell'intera umanità (cfr. GS 47-52). La problematica della famiglia moderna è stata affrontata da Giovanni Paolo II nell'Esortazione Apostolica *Familiaris consortio* (20.11.1981).

Sud; per cui si deve constare come anche la nostra società si stia adeguando alla cultura delle nazioni occidentali⁴. La stessa società civile comincia a preoccuparsi del fenomeno in costante e inarrestabile crescita, anche perché, a causa delle difficoltà economiche, dell'instabilità del lavoro, delle conseguenze economiche di un divorzio, molte coppie preferiscono la convivenza *de facto*⁵.

Ci si domanda quando e perché ha avuto origine la concezione giudeo-cristiana della famiglia, favorendo il passaggio dalla poligamia alla monogamia, dal divorzio alla stabilità del rapporto di coppia. Si deve verificare se le ragioni del cambiamento hanno le radici nella cultura ebreo-giudaica o greco-romana⁶. La concezione della famiglia ha analogie più con la cultura greco-romana arcaica che con quella semitica, tendenzialmente poligamica. Non si esclude che i primi passi di Malachia, se autentici, risentano dell'influsso della grecità, presente sulla costa palestinese a partire dal VII secolo, fine dell'impero assiro e tempo della riforma di Giosia.

Durante il periodo repubblicano la cultura greco-romana ha nutrito un sentito disprezzo per la poligamia e il concubinato, costumi di popoli e culture mediorientali, ritenuti da Catone l'Uticense pericolosi per la stabilità dello Stato romano, perché una concezione troppo liberale dei costumi, a imitazione dei depravati costumi orientali, avrebbe fiaccato la tempra morale del cittadino romano⁷. Non si esclude che, a partire dall'epoca persiana, abbia avuto inizio nel mondo ebraico un ripensamento circa la vita familiare, privilegiando la monogamia e, ancor più, l'endogamia. In ogni

⁴ Sulla situazione delle separazioni e dei divorzi si rimanda ai dati ISTAT del 1997, analizzati da S. FEMMINIS, «Separazioni e divorzi in Italia», in *Aggiornamenti Sociali* 49 (1998) 243-46. Per questa inchiesta a quella data la crisi coniugale nel Nord raggiungeva il 13%, nel Centro il 10% e nel Sud il 5%. La punta massima del 16% si è avuta in Val d'Aosta; la punta minima, pari al 2%, nel Molise. La situazione è precipitata negli ultimi anni soprattutto nel Nord-Italia.

⁵ Sulla situazione della famiglia in Italia (famiglie estese, famiglie allargate, famiglia nucleare-monocostituita, famiglie di genitori soli, le convivenze *more uxorio*, le famiglie multi-etniche, i *single*, le convivenze omosessuali) si rimanda a un'inchiesta demoscopica del CISF (Centro Internazionale Studi Famiglia), apparsa nell'articolo di M. SIMONI, «I cambiamenti della famiglia», in *Civiltà Cattolica* 153 (2002) 500-506. «Basandosi sull'*Indagine multiscopo nelle famiglie italiane* promossa dall'ISTAT per il 1998, Linda Laura Sabbatini ha rilevato in Italia [...] che] il 10,4% della popolazione italiana [...] vive in forme familiari diverse da quelle della coppia sposata stabile», senza parlare della situazione, non meno grave, dei separati e dei divorziati.

⁶ J. VAN SETERS, *Abraham in History and Tradition*, New Haven – London 1975; ID., *In Search of History: Historiography in the Ancient World and the Origins of Biblical History*, New Haven – London 1983; ID., *The Pentateuch. A Social Science Commentary*, Sheffield 1999. Lo studioso canadese è stato tra i primi a richiamare l'attenzione della ricerca biblica sull'ipotesi dell'influsso della cultura greca nella formazione del Pentateuco a partire da Erodoto ed Ellanico, così come per altri versi la stessa formazione ha risentito dei condizionamenti della letteratura assiro-babilonese.

⁷ I Greci erano fieri del carattere monogamico del matrimonio nella loro cultura e disprezzavano la poligamia dei “barbari” (cfr. EURIPIDE, *Andromaca*, 177-79); di fatto ammettevano per legge il concubinato (cfr. ISEO, *Sull'eredità di Pirro*, 39). Dopo la seconda guerra punica cominciò a prendere

caso si hanno prove certe dell'avvenuto cambiamento nel Giudaismo di Qumran e di Alessandria d'Egitto in epoca prossima all'avvento dell'impero romano in Oriente⁸.

In epoca imperiale a Roma e nell'impero i costumi si erano rilassati a tal punto che il Cristianesimo, erede delle correnti rigoriste giudaiche, e lo Stoicismo, corrente filosofica caratterizzata da un certo razionalismo ottimista e ascetico, seppur con sfumature e motivazioni diverse, si fecero promotori del recupero della visione monogamica. Il Cristianesimo rigettò l'endogamia, propugnata dalla cultura ebraica integralista e nazionalista, in quanto contraria alla concezione integrata dell'umanità propugnata dalla nuova religione predicata dal Galileo. Dopo le leggi *pro familia* di Augusto, le concezioni rigoriste contribuirono al recupero del valore della famiglia come valore sociale, che entrò nel VI secolo nel *Corpus Justinianum*⁹. Nel Medio Evo il Sacramento del matrimonio ha costituito uno dei punti fermi dell'insegnamento della Chiesa contro i cataro-albigesi, i francescano-dolcineriani e i riformisti comunisteggianti di Thomas Münzer, che predicavano una forma di libero amore. I Concili di Firenze e di Trento definirono il dogma del matrimonio come sacramento¹⁰. L'Illuminismo ha preparato la strada al sociologismo di Comte, Schopenhauer, Marx ed Engels, che si posero in polemica con la concezione cristiana della famiglia¹¹. Il Secolarismo della società post-moderna ha reintrodotto nelle legislazioni delle società occidentali di tradizione cristiana il divorzio, il matrimonio civile e, nell'ultimo de-

piede anche a Roma un modo liberale di vivere il rapporto di coppia: «in pratica però i cittadini più o meno facoltosi si compravano delle schiave con cui avere rapporti». Così M. ADINOLFI, «La donna e il matrimonio nel Giudaismo», in *RivBib* 20 (1972) 385. Quanto alla famiglia monogamica e stabile in epoca repubblicana a Roma, cfr. R. SALLER, «I rapporti di parentela e l'organizzazione familiare», in *Storia di Roma, Caratteri e morfologie*, IV, cur. E. Gabba – A. Schiavone, Torino 1989, 261-274. 521-534. Sulla decadenza dei costumi nei primi due secoli dell'Impero, nonostante le leggi restrittive (*lex Iulia de maritandis ordinibus*, *lex Papia Poppaea* e *lex Iulia de Adulteris*), cfr. E. CANTARELLA, «La vita delle donne», in *Storia di Roma*, 559-574. Riguardo alla rifondazione etica della famiglia dal II secolo d.C. in poi, cfr. *ibid.*, pp. 575-595. La cultura permissiva nel Giudaismo del I secolo d.C. è testimoniata, tra gli altri, dalla Mishnah, da Hillel e Shammai e da Giuseppe Flavio.

⁸ J.J. COLLINS, «Marriage, Divorce and Family in Second Temple», in *Families in Ancient Israel*, cur. L.G. Perdue et alii, Louisville 1997, 103-162, ha esposto il pensiero del Documento di Damasco (DC) e di Qumran.

⁹ Cfr. ADINOLFI, «La donna», 388-389.

¹⁰ La definizione dogmatica del matrimonio come sacramento ha avuto inizio a partire da Lucio III (DZ, n. 761), è stata riproposta da Giovanni XXII (DZ, n. 916), è passata per il Concilio di Firenze (DZ, nn. 1310;1327) ed è stata pienamente avallata dal Concilio di Trento (DZ, nn. 1601; 1800; 1801; 1864), in contrasto con alcune posizioni comuniste *avant l'étré* della riforma protestante (Thomas Münzer).

¹¹ A. TOSATO, *Il matrimonio israelitico. Una teoria generale* (= AnBib 100), Rome 1982, 1-4, attribuisce l'origine e la causa della crisi moderna dell'istituto familiare all'analisi e alla lettura sociologica fatta da Engels e dalla scuola marxista. Un *excursus* bibliografico sull'argomento a partire dagli inizi della sociologia nel XIX secolo fino ai nostri giorni lo si può trovare nella parte introduttiva dell'articolo di F. FECHTER, «Die Familie in der Nachhexilszeit: Untersuchungen zur Bedeutung der Verwandtschaft in ausgewählten Texten der A.T.», in *BZAW* 264 (1998) 13-31.

cennio, il riconoscimento giuridico del rapporto tra omosessuali. La Chiesa non può restare indifferente davanti al dilagare di una cultura e di una legislazione, che distruggono alle radici l'ambiente primario, nel quale si accoglie e si trasmette il suo insegnamento evangelico¹².

Il quadro della famiglia nei nostri giorni, in verità tutt'altro che confortante per la Chiesa, induce a ripercorrere la strada, che forse ha portato alcune correnti di pensiero dell'A. T. a passare dalla diffusa poligamia o, detto più correttamente, poliginia – tanto normale in quel mondo che lo è ancora oggi nel costume islamico – alle prime affermazioni della monogamia e della stabilità della coppia. In questa concezione va compresa anche la concezione endogamica, che ha caratterizzato la comunità giudaica, come testimonia il libro di Esdra e Nehemia, a partire dalla metà del V secolo, finché il Codice sacerdotale (P) ha fatto di questa scelta uno dei fondamenti della *habdalâ*. A questo proposito ci si domanda:

- a) In quale epoca è possibile situare il primo tentativo di passaggio della poliginia alla monogamia e quale corrente di pensiero può aver determinato l'inizio della riforma?
- b) Si può considerare Malachia l'iniziatore del processo di cambiamento?
- c) Quali sono stati i motivi che hanno indotto qualche corrente della comunità a passare dalla concezione classica del Codice deuteronomico (Dtr), testimoniata nei testi più antichi di Genesi e della storia Dtr alla nuova concezione, attestata su posizioni chiare in alcune pagine della letteratura sapienziale?
- d) Quali finalità ha inteso perseguire questo tentativo di rivoluzione del costume familiare?

La risposta a questi interrogativi aiuta a comprendere le motivazioni che hanno spinto frange di Israele a mettere in atto un progetto di riforma, all'interno del quale fondamentale deve essere stata anche la revisione del diritto di famiglia. La comprensione del retroterra culturale della comunità ebraica, che ha prodotto tale ripensamento, si rivela utile a rimotivare la famiglia moderna, che sta attraversando una crisi di involuzione rispetto alle posizioni *quo ante*, da cui era partita una certa corrente di pensiero di Israele per mettere in atto una rivoluzione socio-culturale e socio-politica.

¹² «Un'attenzione speciale, però, deve essere assicurata alla *pastorale della famiglia*, tanto più necessaria in un momento storico come il presente, che sta registrando una crisi diffusa e radicale di questa fondamentale istituzione. [...] Su questo punto la Chiesa non può cedere alle pressioni di una certa cultura, anche se diffusa e talvolta militante. [...] Le famiglie stesse devono essere sempre più consapevoli dell'attenzione dovuta ai figli e farsi soggetti attivi di un'efficace presenza ecclesiale e sociale a tutela dei loro diritti (dei figli)». Così *Novo millennio ineunte*, 47.

1. Il matrimonio nel mondo semitico

La riflessione si serve della tesi di Dottorato di Angelo Tosato, lavoro che ha conservato una validità intrinseca, se, dopo venti anni dalla prima edizione, si è deciso di farne una seconda in memoria della prematura scomparsa dell'autore, il quale difende la monogamia nel diritto mediorientale¹³. La Bibbia concorda con il codice di Hammurabi su quasi tutte le leggi, che regolamentano il diritto di famiglia. Intanto solo in caso eccezionale è concesso al marito di avere una seconda moglie, come a proposito di Giacobbe, il quale sposa due sorelle: Lia e Rachele¹⁴. Fuori del matrimonio è previsto che l'uomo sposato possa intrattenere rapporti con prostitute¹⁵; nel matrimonio, invece, è normale che abbia relazioni sessuali con concubine, schiave di guerra o comprate¹⁶, e con serve dalle quali, se si tratta di ebreo, deve avere l'assenso previo¹⁷. Per quanto riguarda il divorzio, la moglie è tenuta al rispetto della monogamia e alla fedeltà al marito, cui, invece, è concesso di ripudiare la moglie,

¹³ Lo studioso ha messo in atto una lettura giuridica dell'istituto matrimoniale nel mondo semitico e nell'A.T. Sottolinea la monogamia rigida imposta alla donna e ritiene che il rapporto coniugale preferenziale dell'uomo con la moglie debba essere considerato segno di una tendenza alla monogamia che in qualche modo risulta così richiesta anche al marito.

¹⁴ Cfr. Es 21,2-11 (e, forse, 20-21. 26-27); Dt 15, 12-17; Lv 25,39-55; Mi 2,9; Ger 34,8-22; Ne 5,1-13. La cultura e la legislazione ebraica prevedono un comportamento del tutto particolare nei riguardi dell'ebrea asservita, quando la sua famiglia ha contratto debiti, che paga con il suo lavoro, concessa in servitù per il tempo necessario, al fine di rifondere il debito al creditore. In epoca più recente la legge del Giubileo ha regolato il rapporto (Lv 25,8-17). A differenza dello schiavo straniero, l'ebrea non perde la propria personalità giuridica, non diventa bene di uso o di scambio, non può essere assoggettata a rapporti sessuali senza il suo consenso. Saldato il debito con un tempo di servizio (*corvées*) o restituito il valore avuto in prestito, il servo o la serva riacquistano il diritto alla libertà. Cfr. TOSATO, *Il matrimonio israelitico*, 23-29.

¹⁵ *Ibid.*, 43-62, che descrive la situazione esistenziale e giuridica della prostituta comune (*zônâ*) o sacra (*q^edāšâ*). La Bibbia accenna alla prostituzione sacra, comunemente chiamata ierogamia, in Es 32,1-8.19; 34,11-16; Nm 25,1-6. 6-18; 1Sam 2,22-26; 2 Re 9,22; Os 4,13-14.18; 9,10; Am 2,7-8; Ger 5,7; Sal 106,34-39. Erodoto (1,199) e Strabone (XXI,1,20) dicono che i riti ierogamici avevano lo scopo di propiziare la fecondità della terra, degli animali e dell'uomo. Il rituale ha le origini nel mito sumerico-babilonese di Tammuz, recepito dai culti di Adone. Cfr. P. RISI, *Dumuzi-Tammuz. Alla ricerca di un Dio*, Verona 2001, 43-50.

¹⁶ TOSATO, *Il matrimonio israelitico*, 23-29. Il verbo tecnico "portare via il prigioniero o la prigioniera" è *šābāh* e lo si incontra nella formula *lqH bšbj* o *lqH š^ebit* di Gdc 5,20; 8,17; 21,12; 1Sam 25,34; 30,2-3.5; 2Re 5,2; 2Cr 21,17; 28,8; Ger 41,10.

¹⁷ *Ibid.*, 15-20. Dina, violentata e trattata, secondo il parere dei fratelli, come *zônâ*, viene richiesta da Sikem come consorte del figlio che l'ha violentata. Sikem si rende disponibile a pagare una consistente *mōhār*, che secondo la tradizione biblica doveva essere consegnato alla famiglia della ragazza (Gen 34). La storia di Giuseppe e Asenet del II secolo d. C. romanzo composto a commento di Dt 22,28-29, conferma il costume di Gen 34. I figli di Giacobbe, secondo il costume dell'epoca, «fecero prigionieri e portarono via come bottino tutte le loro ricchezze, tutti i loro piccoli e le donne» (Gen 34,29).

anche se solo per motivi gravi. In caso di divorzio il codice di Hammurabi prevede che il marito debba garantire alla prima moglie una vita dignitosa e il rispetto da parte della seconda, soprattutto quando una concubina ne prende il posto. Non mancano lotte e gelosie all'interno dello *harem*, in genere piuttosto numeroso per chi può permetterselo. L'alto numero di donne dà la misura del potere del capofamiglia, ma anche della sua debolezza, come nel caso di Abramo e di Elkana.

Finché regge il matrimonio, il marito gestisce anche la dote della moglie, la quale, se tutto va bene, serve a garantire l'equilibrio economico della famiglia, l'educazione dei figli legittimi e, in prospettiva, l'affermazione degli stessi nella società. La dote, se gestita con intelligenza, genera altra ricchezza, accresce il potere politico del marito e garantisce alla famiglia tranquillità in caso di guerre, di carestie e di malattie. Certamente l'economia condiziona i rapporti coniugali. Nelle famiglie nobili di Roma la dote della donna era considerevole; però non ci è dato sapere a quanto ammontasse in Medio Oriente, dove si presume doveva essere altrettanto considerevole (Cfr. Elefantina). In caso di divorzio i regali di nozze restavano alla moglie (*šillûHîm*)¹⁸ e la dote (*môhâr*) tornava alla donna ripudiata¹⁹, poiché l'aveva ricevuta dalla famiglia di origine a garanzia del proprio domani e di quello dei figli nati dal matrimonio²⁰. Ovviamente le regole delle classi agiate non valgono per il popolo che vive alla giornata, senza troppi grilli per la testa!

La prassi non sembra confermare affatto, come vorrebbe Tosato, la volontà del legislatore di indurre anche il marito al rispetto della monogamia. La distinzione da lui introdotta tra poliginia "differenziata e indifferenziata" non favorisce la parità dei diritti e dei doveri dei coniugi né sul piano giuridico, né nella vita pratica²¹. Secondo lo studioso, il Codice di Hammurabi rigetta la "dottrina comune", secondo la quale

¹⁸ Riguardo ai *šillûhîm*, che dovevano essere restituiti con valore raddoppiato in caso di non celebrazione del matrimonio per motivi dipendenti dalla volontà della famiglia della ragazza. Cfr. R. DE VAUX, *Le istituzioni dell'A.T.*, Torino 1964, 38.

¹⁹ Non c'è un accordo sul *môhâr*, analogo al *tihartu* babilonese. TOSATO, *Il matrimonio israelitico*, 36-37, lo considera un "prezzo" pagato dalla famiglia dello sposo alla famiglia della sposa che con il matrimonio perdeva una fattrice di figli, potenziale ricchezza della famiglia di provenienza a vantaggio della famiglia di accoglienza. Secondo DE VAUX, *Le istituzioni dell'A.T.*, 38, il *môhâr* sarebbe stato gestito dal padre della ragazza. È importante notare come la società si ponga il problema di come garantire la parte più debole in caso di divorzio, cioè la moglie e i figli. La soluzione prospettata dal Tosato, propria delle culture mesopotamiche, non è chiara nella Bibbia.

²⁰ Secondo TOSATO, *Il matrimonio israelitico*, 86-109, il matrimonio ha il punto di forza nella fase preparatoria, che stabilisce la base economica della promessa sposa, la quale, in funzione della sicurezza propria e dei figli, ha una sua indipendenza economica. La stabilità economica le deriva dalla dote (*môhâr*) e dai regali ricevuti della famiglia dello sposo (*šillûHîm*). Il rito della celebrazione e la festa diventano elementi secondari rispetto al contratto stipulato tra i genitori che ha lo scopo di difendere la parte più debole della coppia: moglie e figli.

²¹ *Ibid.*, 191.

la cultura semita avallerebbe la poliginia, mentre è certo che garantisce i diritti dei figli legittimi, che vengono considerati fine primario della famiglia e, in fondo, fondamento della costrizione della donna alla fedeltà²². Il mondo semita non si preoccupa della parità dei diritti e dei doveri della coppia, ma della fedeltà della moglie in funzione della garanzia della legittimità biologica e culturale della prole: l'ebreo è sua madre. Il codice di Hammurabi enuncia una monogamia, che riguarda la donna, al fine di garantire gli interessi della famiglia del marito²³.

L'unicità della moglie non garantisce neppure la monogamia intenzionale, perché, mentre la moglie garantisce la discendenza legittima, il marito riconosce alla moglie il primato nello *harem* e ai figli legittimi il diritto all'asse ereditario (benedizione). I figli illegittimi non possono accampare alcun diritto all'eredità. Per pura liberalità può essere loro concesso qualcosa, fatti salvi i diritti fondamentali del ramo legittimo. Insomma la prassi e la legislazione confermano la superiorità dell'uomo, giustificano il diritto del marito alla libertà sessuale e puntellano il dovere delle donne, moglie o concubine, a proliferare a vantaggio della famiglia del maschio. Tali osservazioni non rivelano alcuna volontà del legislatore di difendere la parità di diritti che, anzi, è negata nel momento in cui si difendono gli interessi del marito. Perciò il passaggio dalla poliginia alla monogamia, per di più endogamica, deve essere avvenuto nell'Ebraismo per altri motivi, per difendere cioè altri interessi e percorrendo altre strade²⁴.

L'evoluzione non è dovuta a una dinamica interna alla cultura semitica, la quale del resto dimostra ancor oggi nel diritto islamico (*sharjia*) l'incapacità di apportare cambiamenti radicali al diritto di famiglia, tali da garantire la parità dei diritti e dei doveri nella coppia. Alla concezione del classicismo ebraico (Dt/Dtr), conforme alle consuetudini del mondo semitico, si sostituisce a un certo punto, in una parte della comunità giudaica, un modo di concepire il rapporto di coppia, che non ha riscontro nelle altre culture, fatta eccezione per il mondo classico greco-romano. A questo punto

²² *Ibid.*, 173-175. Cfr. il Codice di Hammurabi (CH, 148-49), edito verso il 1750 a.C.

²³ DE VAUX, *Le istituzioni dell'A.T.*, 44-45; A. VARGAS-MACHUCA, «Divorcio e idissolubilidad del matrimonio en la Sagrada Escritura», in *EstBib* 39 (1981) 87-88, attesta che «a lo largo del Antigua Testamento se puede constatar una tension practica que admite la poligamia y el divorcio» e la donna, sottomessa al marito, raramente è attrice nel caso dell'azione di divorzio. Cfr. A. DIEZ-MACHO, *Indisolubilidad del matrimonio y divorcio en la Biblia*, Madrid 1978, 297-98; M. ADINOLFI, «Donna», in NDTB, 417. Per quanto concerne la sudditanza della donna nei riguardi dell'uomo cfr. A. PHILLIPS, «Family Law», in *VT* 23 (1973) 380.

²⁴ Quanto al dibattito ancora aperto tra monogamia e poligamia (poliginia) all'interno della Bibbia cfr. V.P HAMILTON, «Mariage», in *The Anchor Bible Dictionary*, IV, 565. Lo studioso è del parere che la concezione monogamica sia presente nel Pentateuco in Es 20,7; 21,5; Lv 18,8.11.14.16.20; Nm 5,12; Dt 5,21; 22,22. I passi citati da Hamilton a difesa della monogamia (eccetto Dt 22,22) dipendono dalla tradizione del tardo-Dtr e del P. Quanto alla letteratura sapienziale cfr. Pr 12,4; 18,22; 19,13; 21,9; Qo 9,9; Gb 31,1.9.12; Sir 26,1-4. La concezione paritaria della coppia risulta pienamente acquisita nel racconto midrashico-sapienziale di Tobia.

è d'uopo domandarsi: quali sono state le motivazioni che hanno indotto alcune correnti giudaiche a concepire il matrimonio in modo monogamico, endogamico e stabile, rifiutando la legge del divorzio²⁵?

Si impone una lettura critico-letteraria che permetta di ricostruire il punto di partenza e la diacronia del tema all'interno della cultura ebraica a partire forse da Malachia, per arrivare alla letteratura sapienziale. Gli accenni al problema nel Dtr e nel P hanno bisogno di un'analisi più approfondita, che porti alla luce gli eventi storici, i motivi pragmatici e le linee programmatiche, che hanno avviato il processo di cambiamento. Ci si permetta di non condividere in pieno l'affermazione di Tosato, secondo la quale «le anteposte descrizioni delle verità sociali non possono essere fondate sui testi, ma sono da ritenere retrospezioni prodotte in tempi più tardivi»²⁶. Ritengo, invece, che la redazione postuma, come nel caso dei libri di Esdra e Neheemia, possa aver conservato la memoria di eventi passati, anche se il redattore ha conferito ai fatti un'interpretazione, che renda significativo il testo per l'uditorio al quale si indirizza (*midrash*).

L'articolo utilizza il prezioso materiale offerto dallo studioso con l'ottica di chi, presumendo di conoscere le tecniche di trasmissione stratigrafica nell'Esateuco e nella letteratura profetica, si guarda dal considerare la legislazione e la narrazione biblica solo dal punto di vista del *textus receptus*. L'approccio diacronico permette di definire l'attività redazionale delle tradizioni Dtr e P che hanno affidato a testi, apparentemente arcaici, alcune testimonianze istituzionali nate durante l'epoca persiana e maturate all'inizio di quella ellenistica, quando le situazioni socio-politiche hanno causato l'accelerazione del processo di cambiamento del costume all'interno della comunità giudaica. Il Dtr ha anticipato le norme al tempo del deserto, nel contesto leggendario dell'origine di Israele, quando nasce il rapporto coniugale di Dio con Israele, rintracciabile nel pensiero teologico di Osea, di Geremia, di Ezechiele. Il P sviluppa il tema insito nel mito del giardino edenico e situa l'istituzione della coppia all'origine della creazione. L'analisi stratigrafica permette di determinare l'evolversi del pensiero e di definire le motivazioni che stanno alla base della rivoluzione cultu-

²⁵ J. NEWMAN, *Biblical Religion and Family Values, A Problem in the Philosophy of Culture*, Westport 2001, 33-90. L'analisi all'interno del libro della Genesi, più sommaria riguardo al resto del Pentateuco, evidenzia le mille difficoltà della legislazione e del costume ebraico. L'esposizione della riflessione, sebbene puntuale, proprio per il metodo sincronico di lettura non risolve le ambiguità presenti nel libro ed evidenziate dallo studioso. La mancanza di un approccio diacronico di tipo storico-letterario non aiuta a comprendere i motivi delle diversità soggiacenti al testo, dovute all'evoluzione culturale di Israele. Il processo redazionale ha mescolato gli strati legislativi e narrativi, producendo uno zibaldone di leggi e di costumi non decifrabili sul piano eziologico. L'analisi critico-letteraria permette di incasellare i dati in un percorso evolutivo che ne giustifichi le diversità, comprendendo i motivi dei cambiamenti avvenuti nel costume e nella legislazione nel fluire del tempo e nel mutare del pensiero.

²⁶ FECHTER, «Die Familie in der Nachexilszeit», 30.

rale e sociale che segna i tempi di Nehemia e Esdra per molte istituzioni, compresa quella della famiglia.

2. L'istituto familiare nell'Antico Testamento: motivi dell'evoluzione del costume

2.1 La concezione del matrimonio al tempo della monarchia

Purtroppo non esiste una documentazione di archivio o dati archeologici che permettano di formulare una sociologia della famiglia in epoca monarchica, sebbene lo studio dei siti etnologici e le tavolette di Ugarit aiutino a gettare un po' di luce su problematiche difficili da decifrare, data la scarsità e la misteriosità dei reperti. La tradizione Dt/Dtr, con i limiti del tempo di composizione e dei condizionamenti dell'epoca persiana, offre la possibilità di ricostruire lo stile di vita della famiglia arcaica. Qualche scarno accenno può essere individuato, anche qui con i dubbi del caso, nel profetismo arcaico a partire da Osea, considerando il complesso e inestricabile rapporto con Gomer. Di per sé, stando a quel poco che è dato conoscere della biografia, non si esclude che possa aver avuto altre donne. Lo stesso dicasi del ProtoIsaia, marito della profetessa, magari chiamata così perché moglie del profeta. Di fatti non sappiamo come vivessero la realtà di famiglia i profeti preesilici che, in conformità alla cultura del loro tempo, forse hanno avuto una moglie e delle concubine come il levita di Betlemme, che fa scatenare la guerra pan-israelita contro Beniamino (Gdc 19 – 21). Da questi sprazzi di luce incerta si ricava che durante la monarchia in Canaan si viveva il matrimonio in modo uniforme nel Medio Oriente.

Il benessere diffuso al tempo di Geroboamo II – e di ciò sono testimoni Osea ed Amos – ha fatto rilassare in Samaria la morale familiare e deve aver favorito una maggiore libertà sessuale delle classi abbienti. Osea ha fatto di questa situazione consumista e materialista la metafora del difficile rapporto di Dio con Israele, come, del resto, lo era il suo con Gomer. Egli usa con una certa frequenza il verbo *zānāh* (prostituirsi) e i derivati per significare il tradimento del riformismo jahwista promosso dai *n^ebi'îm* (profeti) da parte della corte e della nobiltà (*hā'ām hā'ārec*). Il tema sarà ripreso e approfondito in epoca persiana dal profetismo escatologico degli epigoni di Geremia e di Ezechiele²⁷. Amos si scaglia contro le donne di Samaria, affibbiando loro il poco, in verità, onorevole titolo di “vacche di Basan”, concetto che ha la stessa

²⁷ Il termine *z'nūnīm* ha una valenza teologica particolare in Osea, che lo usa cinque volte. Il verbo *zānāh* nel Pentateuco e nei profeti designa l'infedeltà a JHWH, le devianze culturali, gli errori e i vizi della religione cananea. I passi di Es 34,15ss; Lv 17,7; Nm 14,33; 15,39; 25,1; Dt 31,6; 2,17; 8,27.33; 1Cr 21,11.13; Sal 73,27; 106,39 risentono del pensiero e della terminologia di Osea, il quale utilizza la radice verbale 14 volte, di cui 7 volte in Os 4. Cfr. S. ELANDSON, «zānāh», in ThWAT, II, 615-618.

valenza di Osea (Am 4,1-3). Poiché Samaria non sembra aver usufruito di schiave di guerra, vista la scarsa inclinazione a quest'arte, si presume che nella situazione di ingiustizia denunciata dai profeti si possa leggere l'asservimento delle donne ebraee povere, mentre le signore si davano, *sic et simpliciter*, alla prostituzione. L'integralismo dei due profeti può aver creato i presupposti di quel cambiamento di mentalità che si ritrova in alcune correnti profetiche del medio-postesilio²⁸.

I costumi coniugali arcaici legiferati nel codice di Hammurabi e testimoniati nelle tavolette di Ugarit rivelano forme di rispetto e di considerazione nei riguardi della signora (*g^ebirâ*), in quanto madre dei figli legittimi che ha generato al marito²⁹. La situazione deve essere rimasta immutata nei primi decenni dopo il ritorno degli esiliati. Le testimonianze del Pentateuco e della storia Dtr, redatte nel postesilio, sebbene rispecchino le regole sociali classiche, risentono del pensiero riformista di alcune correnti della comunità dei poveri di JHWH, specialmente per quanto riguarda la regola dell'endogamia. Le tracce del matrimonio monogamico si ritrovano, come si è detto, in Grecia e a Roma. Ma mentre il libro della Genesi è fedele alla regola antica del mondo semitico, alcune correnti più recenti sembrano propendere, soprattutto quando si tratta del sacerdozio, per la concezione monogamica della famiglia, che rispecchia lo stile di vita del mondo indoariano. Si percepisce nella corrente sacerdotale una certa approvazione del tipo di famiglia, che favorisca la conservazione e la tradizione dei valori della *habdalâ*.

2.2 La situazione reale della famiglia nel Pentateuco

Redatto in parte nel primo postesilio, il libro della Genesi rispecchia i costumi della popolazione nomade pre-monarchia, quando i ricchi Patriarchi come Abramo hanno una moglie e della concubine oppure come Giacobbe hanno anche due mogli, sorelle tra loro, e diverse concubine. Il fatto delle due mogli e delle due concubine di

²⁸ TOSATO, *Il matrimonio israelitico*, 36. Si comprende la situazione della famiglia ebraica nel periodo arcaico, se si studia la vita socio-economica in Canaan alla luce delle ricerche sociologiche di N.K. GOTTWALD, *The Tribes of Yahweh. A Sociology of liberated Israel 1250-1050 B.C.E.*, New York 1979; C. SIGRIST – R. NEU, *Ethnologische Texte zum A.T.*, Neukirchen – Vluyn 1989; N.P. LEMCHE, *Early Israel*, Sheffield 1988; ID., *The Canaanites and their Land* (= JSOTS 110), Sheffield 1991; ID., *Die Vorgeschichte Israels, Von den Anfängen bis zum Ausgang des 13. Jahr. v. Chr.*, Stuttgart 1996; R.B. COOTE, *Early Israel. A new Horizon*, Minneapolis 1990; M.G. HASEL, *Domination and Resistance. Egyptian Military Activity in the Southern Levant, ca. 1300-1185*, Leiden 1998.

²⁹ Il vocabolario ebraico è abbastanza variegato quando parla di concubine. Termini come *'âmâ* e *pîlegeš* assommano l'appartenenza alla famiglia, la fiducia, il bisogno di protezione e l'attività sessuale; *šiphâ*, invece, indica piuttosto la schiava assoggettata ai lavori domestici. Cfr. E. REUTER, «šiphâ», in ThWAT, VIII, 403-408. La concubina, anche se ha figli dal padrone, occupa una posizione subordinata rispetto alla *g^ebirâ* (moglie-signora) e solo in casi particolari assurge al ruolo di moglie, sempre nel rispetto della prima moglie. Cfr. K. RINGELKEN, «pîlegeš», in ThWAT, VI, 586-589.

Giacobbe-Israele ha forse una valenza simbolica, cioè disegnare i rapporti intertribali secondo lo schema *standard* dell'anfizionia a dodici, indicando in questo modo la considerazione che si aveva in Israele delle singole tribù (cfr. Gen 49) o il ricordo sfocato delle diverse fasi di insediamento in Canaan. La verità è che, mentre si redigono le leggende sui Patriarchi, la popolazione della Giudea vive le ristrettezze economiche del momento, che impongono di optare per la riforma monogamica della coppia, quando la poliginia è di fatto consentita ai ricchi latifondisti. In fondo la poligamia, il concubinato e il divorzio – allora come oggi – era nel primo postesilio, come in epoca pre-monarchica, una prerogativa dei ricchi, mentre il popolo nella migliore delle ipotesi poteva permettersi una sola donna, concedendosi qualche scappatella con prostitute (*zônôt*) più o meno sacre (*q^edasôt*).

In ogni caso, nel libro della Genesi, nel quale più in altri è toccato il problema della famiglia, convivono forme di monogamia e di poligamia, di endogamia e di esogamia. Si evincono dal testo due linee di pensiero discordanti, segno che verso la metà del V secolo, quando il libro comincia a prendere la forma attuale, si combattono in Israele due modi di concepire la famiglia. Con la concezione arcaica convive quella innovativa, che risente degli influssi greci per la visione monogamica e della cultura persiana o nomadica per quanto concerne l'endogamia. I libri legislativi del Dt e del Lv si rivelano interessanti per alcune norme sessuali e sociali, che regolamentano la vita familiare.

L'UrDt (cc.12-25), la cui redazione è attribuita dagli studiosi dell'ultima generazione all'attività della *gôlâ* di Babilonia o ai discepoli di Geremia al tempo di Godolia, manifesta notevoli assonanze con la situazione socio-culturale della comunità del primo postesilio, erede di una tradizione culturale e giuridica che rimonta, per quanto ci è dato sapere, al codice di Hammurabi, rimanendo fedele a se stessa fino al tempo di Malachia³⁰. Le prime forme di letteratura, profetica e non profetica, propongono fino alla metà dell'epoca persiana una concezione dell'istituto familiare che, fatta eccezione per alcune correnti innovatrici all'interno della Bibbia, nel mondo semitico è rimasta costantemente fedele alla tradizione fino ai nostri giorni. La legge islamica in sostanza ripropone la cultura akkadica di quattromila anni fa, quando Babilonia emetteva i primi bagliori di vita dopo la fine della cultura sumera che, essendo di origine indoariana, forse aveva una concezione monogamica della famiglia.

I codici sessuali di Lv 18 – 20, redatti in epoca recente, condannano i rapporti sessuali tra parenti stretti, definiti semplicemente incestuosi. Qualche autore afferma che il matrimonio incestuoso fosse previsto tra il faraone e una sua sorella. Questo co-

³⁰ TH. RÖMER – A. DE PURY, *Deuteronomistic History (DH): History of Research and debated Issues* (= JSOTS 306), Sheffield 2000, 51-52. 134-39. Le nuove posizioni della Critica tendono a spostare la composizione del Deuteronomio e di gran parte della letteratura profetica dal preesilio all'esilio e, forse, al postesilio, specialmente quando si tratta di sezioni escatologiche e messianiche.

stume dalla valenza politica dovrebbe essere entrato con Cambise anche nella cultura persiana, nella quale, stando ad Erodoto, si praticava «la comunanza delle donne»³¹. Probabilmente sia in Egitto, sia in Persia, si fa riferimento al matrimonio endogamico tra cugini di primo grado, allo scopo di difendere i valori culturali e biologici della cultura nazionale, la cui sopravvivenza e continuità venivano così garantite dalla moglie, dalla sorella o dalla nipote, a cui era affidato il compito di educare ai valori tradizionali le nuove generazioni³². L'altro motivo, che potrebbe giustificare l'affermazione dell'endogamia stretta, fu quello di conservare indiviso l'asse patrimoniale della famiglia³³. Vissuto in un rapporto di profondo rispetto e, per certi versi, come testimoniano Esdra, Nehemia e Ester, di dipendenza verso la cultura persiana, non per questo l'Ebraismo ne ha condiviso quelle che considerava aberrazioni sessuali, accettando, invece, una forma mitigata di endogamia che, peraltro, doveva essere appartenuta al costume dei popoli nomadi. Alcune di queste abitudini derivanti dalla componente Shoshu sono state recuperate e rivalutate a partire dalla riforma culturale e culturale messa in atto da Malachia.

Quanto al divorzio, il Dtr conferma la legislazione di Hammurabi³⁴ e la testimonianza dei costumi coniugali conservati nelle tavolette di Ugarit³⁵. La tradizione bi-

³¹ O. BUCCI, «Il matrimonio fra consanguinei (Khvetukdas) nella tradizione giuridica delle genti iraniche», in *Apollinaris* 51 (1978) 291-319; ID., *Il matrimonio nel diritto persiano antico: dalla tradizione avestica alla tradizione Pahlavi*. Scritti in onore di P.A. d'Avack, IV, Milano 1976, 26-32 (cfr., in particolare, nota 18).

³² Su questo argomento bisogna dar credito ai Nicole, i quali hanno studiato il rapporto tra Abramo e la presunta sorellastra Sara, giungendo alla conclusione che si tratta di un rapporto tra due cugini o tra uno zio e la nipote, ambedue figli di due fratelli. La tradizione biblica dai primordi fino a Tobia esalta il matrimonio endogamico tra cugini di primo grado, che hanno in comune il nonno paterno, costume proprio dei nomadi. Cfr. J. NICOLE – M.C. NICOLE, «Sara, soeur et femme d'Abraham (Gen 12,13; 20,12)», in *ZAW* 112 (2000), 5-23.

³³ D. BODI, «La clémence des Perses envers Nehémie et ses compatriotes: faveur ou opportunisme politique?», in *Traeuphratène* 21 (2001), 81-85, afferma che il mondo persiano era arrivato a giustificare l'incesto come forma di difesa biologica e culturale del gruppo. Il Giudaismo conserva l'endogamia moderata ed esclude ogni forma di rapporto sessuale tra consanguinei ed affini di primo grado. In Egitto esisteva la consuetudine che il faraone sposasse la sorella, costume che attraverso Cambise sarebbe stato recepito dalla cultura persiana: cfr. DE VAUX, *Le istituzioni dell'A.T.*, 41; E.M. YAMAUCHI, *Persia and the Bible*, Grand Rapids 1990, 450-451.

³⁴ VARGAS-MACHUCA, «Divorcio e indissolubilitad», 24. Sulle regole del divorzio nella Scrittura e nella cultura mesopotamica (Codice di Hammurabi), sul diritto esclusivo dell'uomo al ripudio, sull'interdizione alla donna di usarne, sulla tendenza della letteratura sapienziale ad avvalorare la fedeltà coniugale e sulla restituzione del *mōhār* a garanzia della donna e dei figli, cfr. DE VAUX, *Le istituzioni dell'A.T.*, 44-45.

³⁵ M. BALDACCI, *La scoperta di Ugarit*, Casale Monferrato 1996, 198-199. La situazione arcaica descritta dal codice di Hammurabi quanto al ripudio ha riscontro nelle travagliate vicende di Ammittarmu III, che rimanda la prima moglie, accusata di aver attentato alla sua vita, mentre intenta un processo contro la seconda, di origine amorrea, per flagrante adulterio.

blica affida la pratica del divorzio al semplice atto di consegna del libello del ripudio da parte del marito, su cui è scritto che la donna non ha trovato grazia davanti ai suoi occhi o «perché egli ha trovato in lei qualcosa di vergognoso» (Dt 24,1-4). Meraviglia come i casi di diffamazione di una giovane, di adulterio e di fornicazione riscuotano maggiore attenzione del caso della donna ripudiata (Dt 22,13-29). In questo senso la cultura ebraica – e non solo – appare molto più attenta al problema della legittimità della prole, che dipende dalla fedeltà della donna in quanto madre, piuttosto che dal valore della donna in quanto sposa. Nel caso del divorzio il codice di Hammurabi dimostra di avere maggiore rispetto verso la moglie: obbliga il marito a tenerla in casa e, nel contempo, a concederle una certa autonomia. Non si deve dimenticare che, mentre gli ^cApiru, aperti alle relazioni con altre comunità, erano propensi all'esogamia, gli Shoshu preferivano attenersi all'endogamia, che garantiva stabilità politica ed economica al clan³⁶. La legislazione ebraica sembra rispecchiare più la cultura nomadica che quella dei popoli sedentari, i quali – e in questo potrebbe aver ragione Tosato – dimostrano sul piano comportamentale e legislativo attenzione e rispetto nei riguardi della donna più di quanto non lo faccia la cultura ebraica. Il discorso vale per le donne delle famiglie nobili, come del resto dimostrano anche più recentemente i contratti matrimoniali conservati nell'archivio di Elefantina.

2.3 La famiglia secondo la storia Dtr

Qualche elemento interessante si ricava dalla storia Dtr, nonostante gli interventi redazionali del DtrP e del DtrN che hanno adattato il nucleo autentico DtrH del tempo di Giosia o dell'esilio alle concezioni dell'epoca persiana. Le narrazioni e le situazioni di Giudici e di 1-2 Sam rispettano il pensiero e i costumi familiari del periodo della monarchia. Nel periodo dei Giudici la famiglia risulta formata normalmente da una moglie e, al massimo, da una concubina (cfr. Gdc 19,1ss)³⁷. Avere più donne nel mondo semitico – e non – dava lustro al monarca, alla corte e alla nobiltà, cioè alle classi sociali che potevano permettersi di avere un *harem*. È poco probabile che Geone abbia avuto 70 figli da una sola moglie. David non ha scrupoli quanto al nu-

³⁶ Per un primo approccio alle regole coniugali dell'Ebraismo classico si rimanda a M. ADINOLFI, «La coppia nel Cantico dei Cantici», in *BeO* 22 (1970) 19-28. Nella nota 19, egli riprende da R. PATAI, *L'amour et le couple aux temps bibliques*, Tours 1967, 16-22, la sintesi delle peculiarità della famiglia biblica classica, che è concepita in modo endogamico, patriarcale, patrilineare, patrilocale allargato e poligamico. In proposito, cfr. pure A. MARANGON, *Aspetti del tema del matrimonio-famiglia nell'A.T.*, Napoli 1975, 13-27; F. MONTAGNINI, «La donna nella legge mosaica (strutture giuridiche e teologiche)», in *Parole di Vita* 20 (1975) 405-418.

³⁷ È probabile che Anna, la madre di Samuele, fosse all'origine una concubina e sia stata elevata al ruolo di moglie per riguardo al figlio, che è considerato dalla tradizione Dtr fondatore dell'Ebraismo (1Sam 1,2).

mero di mogli e alla loro provenienza e, per quanto riguarda Bersabea, non si astiene dal compiere un adulterio e, cosa ancora più vergognosa, di farne uccidere il marito, pur di averla in moglie.

La tradizione attribuisce a Salomone trecento mogli e settecento concubine, molte delle quali straniere. Per ragioni diplomatiche sposa la figlia del faraone, alla quale riserva un trattamento privilegiato (1Re 11,1-13)³⁸. L'autore intravede nella poliginia e nell'esogamia del re la causa della decadenza della monarchia davidica. Il 1Re condanna il matrimonio di Achab con Gezabele, figlia di Itbaal, re di Tiro. Secondo l'autore il coniugio fu causa di tanti guai per il casato di Omri. La storia Dtr pare interessata al problema dell'endogamia anche in altri casi. Le madri di Canaan o di altre culture dei re considerati cattivi, sembrano essere per la scuola la causa principale della caduta religiosa, sociale e politica dei due regni. Il redattore lascia intravedere una forma implicita di condanna verso quelle regine madri, fautrici di culti stranieri. Qualcosa sta cambiando nel costume ebraico, anche se non è espressa in modo chiaro l'idea dell'endogamia. Nel Pentateuco e nella storia Dtr più antica esiste una coerenza ideologica di base, mentre nelle forme più recenti si intravedono due correnti di pensiero, ognuna delle quali ha lasciato qualche segno della sua presenza, senza escludere l'altra. Il riformismo della famiglia appare nelle ultime fasi della storia Dtr come nella formulazione coeva di Gen 2 – 3.

Nella storia Dtr le regole del matrimonio prevedono la poliginia per l'uomo e la monogamia per la moglie, la quale offre al marito l'uso di se stessa per il piacere sessuale e per generare a lui una discendenza legittima, probabilmente il significato originario della formula *šemah šedāqā*. Non gli concede, invece, il possesso della propria persona, al punto che i doveri della donna possano essere trasferiti ad altro uomo. Non si danno restrizioni sessuali per il marito, se non quelle dovute alla posizione nella società e alle possibilità economiche, mentre gli si riconosce il diritto ad una discendenza legittima e numerosa, che partecipi all'assemblea degli uomini liberi (*qāhāl zeqinīm*). La dignità della donna è rispettata solo in quanto madre di cittadini, che hanno la pienezza dei diritti in seno alla comunità degli uomini, che hanno il diritto alle decisioni politiche: a Babilonia si chiamano *apilu*. Dalla moglie si pretende l'esclusività del rapporto sessuale e, in caso di adulterio, le è comminata la pena di morte per lapidazione, perché ha conculcato il diritto del marito alla purezza biologica

³⁸ HAMILTON, «Marriage», 563-565, è convinto dell'impostazione monogamica del matrimonio in Es 34,16; Dt 7,3; Gdc 3,5-6; Gs 23,12; 1Re 11,4: testi che, secondo noi, solo in apparenza sono arcaici, poiché in realtà risentono dalla riforma di Malachia e di Esdra-Nehemia. La fase intermedia tra esogamia ed endogamia ha prodotto quelle norme, che permettono agli Ebrei di sposare i figli di Edomiti e di Egiziani, a patto che questi si lascino integrare nella comunità. L'integrazione non è permessa ai figli degli Ammoniti, dei Moabiti e degli Amaleciti, che hanno contrastato la marcia di Israele verso Canaan (Dt 23,2-8; 25,17-19).

della prole³⁹. La donna-signora (*g^ebîrâ*) occupa nella famiglia e nella società una posizione privilegiata rispetto alle concubine e ai loro figli illegittimi, considerati privi di personalità giuridica e, quindi, non aventi diritto alla benedizione, cioè a partecipare all'eredità paterna.

2.4 Sintomi di riforma del matrimonio nel postesilio

Nabucodonosor, secondo i calcoli di Alvertz, deve aver deportato a Babilonia non più di 30.000 persone, cioè i notabili dell'antico sistema e le rispettive famiglie, lasciando in madrepatria l'80% della popolazione, che ha continuato a vivere secondo le tradizioni dei padri⁴⁰. Durante l'esilio qualche idea nuova può essersi messa in movimento proprio tra i deportati di Babilonia. La situazione di povertà e di insicurezza forse ha contribuito a far emergere la monogamia come forma ideale di vita di una comunità, che affronta con fatica il vivere quotidiano, interessata però alla conoscenza e alla conservazione della propria identità biologica e culturale. Anche in Giudea lo stato di povertà endemica può aver avviato un sistema sociale alquanto sobrio ed essenziale rispetto alla brillante vita di corte delle generazioni passate. Tra l'altro, la fine della monarchia annulla quei trattati, spesso siglati per mezzo di clausole, che prevedevano matrimoni di stato, come nel caso di Salomone, adatti a rafforzare i legami di parentela tra i contraenti con ampie ricadute sul piano politico (cfr. Ugarit).

La classe dei deportati a Babilonia, sebbene formata da nobiltà e borghesia, dovette fare i conti con la situazione di malessere e di necessità, mentre le famiglie ricche rimaste in Giudea (*hā^eām hā'āreš*) continuarono a vivere secondo i costumi dei padri, potendo mantenere concubine e relativi figli, come testimoniano le correnti letterarie, che vedono la luce in questo contesto: Genesi e Giudici. La realtà sociologica è co-

³⁹ NEWMAN, *Biblical Religion and Family Values*, 58-61, riporta l'opinione di Carolyn Pressler, la quale afferma che la tradizione veterotestamentaria «cerca di mantenere l'integrità della famiglia, rafforzando il controllo del maschio sulla sessualità della donna. La Legge si sforza di assicurare la continuità della famiglia; questa continuità è definita nei termini di provvedere al padre un erede maschio». Il paragrafo sottolinea l'importanza della valenza biologica, che regola le relazioni all'interno della famiglia, assicurando una discendenza numerosa, legittima e, possibilmente, di genere maschile.

⁴⁰ R. ALBERTZ, *Die Exilszeit, 6. Jahr. v. Chr.*, Stuttgart 2001, 65-80, dedica una lunga riflessione ai testi biblici che parlano delle deportazioni avvenute nel 597 con Joiachin (Iekonia), nel 586 con Sedecia e, quasi certamente, nel 562 dopo l'uccisione di Godolia. Lo studioso calcola una popolazione pari a 200.000 persone, di cui solo un 20% sarebbe stato deportato a Babilonia. Infatti, era contrario agli interessi economici del potere centrale privare una provincia della forza lavoro che, se dissanguata e angariata, non avrebbe potuto pagare le tasse. La comunità rimasta in Giudea, ponte tra il preesilio e il postesilio, permette il passaggio dalle "cose antiche" alla realtà, che muta dopo l'avvento dei Persiani. Le novità verranno dai rientrati in seguito alla politica di decentramento e di potenziamento delle province da parte di Nabonide, di Ciro e di Dario I. La politica delle "autonomie locali" sta alla base della ricostruzione del tempio tra 520-515 a.C.

stituita da una comunità retta da un governatore inviato da Persepoli e dall'assemblea degli anziani che hanno, come Abramo e Giacobbe, un numeroso *harem* e una altrettanto numerosa discendenza. Le sofferenze socio-economiche che traspaiono nella letteratura dell'epoca, particolarmente nei ricordi conservati in Esdra e Nehemia, stanno a testimoniare le tensioni esistenti tra alcune famiglie benestanti e la massa del popolo, il quale reclama una maggiore giustizia sociale. La corrente degli *ʿānāwīm*, portatrice dei valori riformisti, potrebbe aver recepito per tanti motivi la necessità di rivedere lo stato di famiglia, conformandosi alle sollecitazioni, che venivano in questo senso dal mondo greco.

Di tale necessità di cambiamento è consapevole il profeta Malachia, che condanna il tradimento della donna della propria giovinezza (2,14) e afferma, contro la tradizione classica, che Dio detesta il ripudio (2,16)⁴¹. L'oracolo, probabilmente più volte glossato e per ciò vera *crux interpretum*, reclama quel cambiamento di costume, che si riscontra nello strato originario di Gen 2,23-24 (Dtr), nel quale il redattore si interessa tema della terra (*ʿādāmā*)⁴², e in Gen 1,28 (P), nel quale si esalta il sabato come giorno della "conoscenza" tra lo Sposo (JHWH) e la Sposa (Israele). In sintonia con questo pensiero riformista, Malachia dichiara: «non fece egli un essere solo dotato di carne e soffio vitale? Che cosa cerca quest'unico essere, se non prole da parte di Dio? Custodite, dunque, il vostro soffio vitale e nessuno tradisca la donna della sua giovinezza» (2,15)⁴³. Queste annotazioni affidate al testo a cavallo tra il IV secolo e la letteratura sapienziale di un secolo posteriore inducono a pensare che quanto meno

⁴¹ Quanto all'oracolo di Ml 2,10-16, difficile da tradurre e da interpretare, per chi volesse conoscere meglio le problematiche sottese si suggerisce di leggere lo studio di M.A. SHIELDS, «Syncretism and Divorce in Malachi 2,10-16», in *ZAW* 111 (1999) 68-86. Lo studioso individua nei vv. 11-12 l'intenzione originaria di condannare il sincretismo religioso, riconoscibile nel culto di una dea (Ashera?, n.d.r.); nei vv. 13-16 il profeta biasima il divorzio: l'idolatria e il ripudio sono abominevoli a JHWH. Secondo J.W. ROBERTSON, *The Social Background of the Book of Malachi*, Leiden 1999, 172-174, il libretto del profeta, composto in un contesto sociologico di grande povertà, esorti la comunità a purificarsi. Malachia farebbe dell'endogamia il presupposto della purificazione, condividendo la linea di pensiero generale del momento. COLLINS, «Marriage», 122-126, consapevole delle difficoltà testuali, afferma che l'oracolo era interessato sin dall'inizio alla condanna dell'adulterio o ripudio.

⁴² Il testo originario era formato dai vv. 5-9.15ab.19-24 (500-450 a.C.); a questa prima fase sono state aggiunte da un ipotetico Dtr³ i vv. 18.20c.24c sul matrimonio: inizio della *habdala* (460-40 a.C.). Il Dtr⁴ ha aggiunto i vv. 9.15c.16.25, dando inizio alla riflessione sul peccato (400 a.C.). La tradizione P, infine, ha aggiunto delle riletture, delle piccole glosse e, soprattutto, l'unità letteraria sui quattro fiumi (370 a.C.).

⁴³ Per M. ADINOLFI, «Il ripudio secondo Ml 2,14-16», in *BeO* 12 (1970) 256, Malachia, è testimone di una svolta che rilegge il passato in vista di cambiamenti: «Questo è l'insegnamento che dà il profeta Malachia nella prima metà del secolo V a.C. in tre versetti di non sempre facile lettura. Solo questa parziale oscurità testuale può aver sconsigliato i Padri conciliari dal proporre all'uomo d'oggi un insegnamento che, originalissimo ai suoi tempi, appare evangelico *avant lettre* e ancora tanto attuale». Cfr. anche DE VAUX, *Le istituzioni dell'A.T.*, 45.

la tradizione post-malachiana ha interpretato l'oracolo del profeta come inizio di un modo nuovo di concepire il rapporto di coppia, così come la polemica verso i figli di Levi prelude ad analoghi cambiamenti all'interno del tempio: affermazione del sacerdozio, centralizzazione del culto, ideologia della santità, inizio dell'apocalittica, ecc⁴⁴.

Subito dopo Malachia, l'autore di Gen 2 – 3, a cui più volte si è accennato, utilizza alcuni miti babilonesi per estrinsecare la nuova concezione della prima coppia. Dopo la creazione del giardino e dell'uomo, Adamo si accorge di essere solo e si lamenta con Dio dell'impossibilità di comunicare, poiché non ha trovato tra gli animali «un aiuto che gli fosse simile». Perciò Dio estrae da una delle sue costole una compagna che «gli possa stare davanti». Adamo si trova a confrontarsi con la sua 'iššâ, che partecipa della stessa vita fisio-psichica. Perciò può affermare: «Questa sì che è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. [...] Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne» (Gen 2,23-24). Il racconto sull'origine della donna, originato dal mito della dea Nin-Ti, "signora della costola", esterna la coscienza dei tornati da Babilonia che hanno trasfuso nel racconto-base il desiderio di unità politica, tradotta successivamente per mezzo di piccole glosse in ripensamento sul matrimonio (cfr. 2,18.20c.24c). Passate le prime generazioni dei rientrati (*ševi'im*) e terminate alcune polemiche culturali ed economiche, rientrata l'idea di alcuni di tornare in Egitto (Babilonia), le generazioni del medio-postesilio entrano ormai nella logica di organizzare la comunità secondo un codice di valori, in modo da dare consistenza a una comunità altrimenti poco coesa.

Secondo il De Vaux il nuovo di concepire la famiglia arriva a maturità nella letteratura sapienziale: «la monogamia appare tuttavia come lo stato più frequente della famiglia israelitica. E' notevole che i libri di Samuele e dei Re, che coprono tutto il periodo monarchico, non segnalino presso privati altri casi di bigamia all'infuori di

⁴⁴ Interessante la conclusione di VARGAS-MACHUCA, «Divorcio e indissolubilidad», 23, che prende atto dell'esistenza di una doppia linea di pensiero nella Scrittura: l'una che parte da Dt 24ss e che suppone la possibilità del divorzio come "legge di Dio"; l'altra, più recente, che parte da Malachia e arriva a maturazione in senso monogamico nei racconti della creazione del libro della Genesi e nella letteratura haggadico-sapienziale. Anche G. DEL OLMO LETE, «La imagen de la pareja y del matrimonio en la Sagrada Escritura», in *Iglesia Viva* 64/65 (1976) 363-390 (particolarmente p. 370), constata come il matrimonio giudaico – uno, indissolubile ed endogamico – sia giunto a pienezza in Proverbi, Ecclesiaste, Ecclesiastico e Sapienza, testi nei quali vengono superate «la permisividad, el concubinato, la poligamia y el divorcio». In questo senso "la coppia" della letteratura sapienziale più tardiva (Giuditta, Tobia, Daniele, incluso Giobbe) sta in netto contrasto con quelle del periodo patriarcale e monarchico che rispondono al modello matrimoniale del tardo-Giudaismo. Sull'argomento cfr. anche DE VAUX, *Le istituzioni dell'A.T.*, 34-36; P. GRELOT, *La coppia umana nella Sacra Scrittura*, Milano 1968, 62-63; S. VIRGULIN, «La vita di famiglia nel libro di Tobia», in *La famiglia nella Bibbia*, cur. V. Liberti, Roma 1989, 168-169; 172-82; P. DACQUINO, *Storia del matrimonio cristiano alla luce della Bibbia*, II, Torino 1984, 39-50.

quello del padre di Samuele, proprio all'inizio». La verità è forse altra. Mentre il Dtr classico (Genesi, Giudici, Rut, 1-2Sam) legge il passato secondo le categorie sociali dell'epoca monarchica, il profetismo escatologico, insieme all'oracolo di Malachia, guarda al matrimonio come metafora del rapporto di Dio con Israele, invito forte alla fedeltà. Se il racconto laico lascia intendere che qualcosa sta cambiando nel modo di concepire il rapporto di coppia, quello sacerdotale segna il punto di arrivo della fase di cambiamento. Il modo di concepire la famiglia avrà un ulteriore consolidamento in senso monogamico in alcuni testi della letteratura sapienziale (III secolo)⁴⁵.

2.5 Il P raggiunge l'apice nella concezione riformata del matrimonio

I suggerimenti di Malachia non rimangono infruttuosi, poiché, come afferma Isaia, «così sarà della parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto» (55,10-11). L'effetto della parola, di cui parla il profeta, va individuato nella globalità della rivoluzione culturale promossa dalla corrente degli *ʿānāwīm*, di cui non si comprende appieno l'impatto e il cambiamento, che hanno prodotto all'interno della comunità giudaica del secondo tempio. Il libro di Esdra-Nehemia attesta che a metà del V secolo la corrente riformista ha dato inizio all'evoluzione verso l'ideologia della separazione (*habdalā*), principio di quella dinamica, che fa di Gerusalemme la città santa (*qēdāšā*), cioè "altra e diversa" dal resto del mondo circostante. In questo contesto prende il via la Teocrazia sul piano culturale e la Ierocrazia su quello politico. L'endogamia e la monogamia diventano il fondamento di una comunità, che si pre-dispone a combattere la guerra santa contro un nemico troppo forte, che richiede la *tranquillitas ordinis* a partire dalla famiglia, che è la cellula-base della comunità⁴⁶.

Mentre le ultime fasi del Dtr continuano a interessarsi alla terra (cfr. Dt 4 – 11; 26 – 30), tra il patto di Gen 15 (Dtr) e la rilettura di Gen 17 (P) si interpone la promessa di una discendenza «numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia del mare». Tra i due patti prende forma il radicale cambiamento nel modo di concepire la fami-

⁴⁵ DE VAUX, *Le istituzioni dell'A.T.*, 35-36. Eccetto Sir 37,11, che peraltro potrebbe essere interpretato in senso più ampio, Pr 5,15-19; 31,10-31; Qo 9,9; Sir 26,1-4 e il midrash di Tobia presentano la donna «nel quadro di una famiglia strettamente monogamica». I passi di Os 2,4s; Ger 2,2; Is 50,1; 54,6-7; 62,4-5; Ez 16 stanno all'origine della nuova concezione coniugale, fatta eccezione per Ez 23 che accenna, ma con valenza simbolica di tipo politico-culturale, a un Dio quasi bigamo che ha sposato due sorelle: Oholà (Samaria) e Oholibà (Gerusalemme). L'ideale della famiglia, che sottende il rapporto di Dio con Israele, raggiunge la pienezza nell'amore ideale dei due giovani innamorati del Cantico dei Cantici. Così S. CIPRIANI, «Matrimonio», in NDTB, 921-23.

⁴⁶ ADINOLFI, «Donna», 416, nota che «i matrimoni esogami sono riprovati perché costituiscono, si dirà poi (dal P?, n.d.r.), un pericolo nient'affatto ipotetico (cfr. Gdc 3,6; 1Re 11,1-8; 16,31-32) per l'esistenza o anche solo per la purezza della fede e dell'etica jahwistica (cfr. Es 34,16; Dt 7,3-4; Gs 23,12-13)».

glia. La visione monogamico-endogamica forma la struttura portante di un'ideologia, che persegue l'unità culturale come fondamento della stabilità e solidità della società ebraica, arroccata su posizioni difensive e aperta alla guerra santa, che aleggia in Numeri e in Giosuè. Il nuovo modo di concepire la famiglia supporta la rivoluzione socio-politica di Nehemia e si trasforma in presa di coscienza teologica e giuridica nelle correnti successive del sacerdotale. Tuttavia il Giudaismo nascente non ha assolutizzato il nuovo modo di concepire la famiglia, al punto che le contrapposizioni teoretiche sul tema della famiglia si ritroveranno nelle scuole rabbiniche al tempo di Gesù. Le forme più rigide e integraliste si ritrovano nelle correnti di pensiero riformista, che vivono ai margini della società ebraica: Essenismo e Cristianesimo⁴⁷.

A conclusione di questa riflessione un'attenzione particolare va data al frammento del racconto della creazione di Gen 1,1 – 2,4a, che sintetizza la nuova concezione della famiglia, concepita idealmente, nella seguente formula: «Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina lo creò» (Gen 1,27). Il sapore sessuale della formula lessicale maschio-femmina (*zākār un^eqēbâ*) e la distinzione dei pronomi "lo-li" (*'ōtô- 'ōtām*) stanno a significare l'attrazione reciproca di due realtà diverse e complementari. Le annotazioni letterarie rivelano quella ricchezza di pensiero, che è implicita nel racconto del diluvio, nel quale Noè, concepito come il nuovo Adamo, si salva con la sua famiglia in prospettiva di una nuova umanità, che nell'arca porta altri valori rispetto al mondo precedente. Il patriarca si salva con la famiglia monogamica, la stessa con la quale ha attraversato il diluvio della deportazione (Dtr), per approdare nella nuova creazione (P)⁴⁸. A questo nuovo mondo, fondato su un secondo patto, appartiene anche la rifondazione della famiglia che, concepita a immagine di Dio, dovrà essere tanto numerosa e forte, educata ai valori della *habdalâ*, capace dominare la terra (*'āreṣ*). L'alleanza eterna riguarda in fondo «ogni carne che è sulla terra» (Gen 9,12-16), ma suppone la famiglia come luogo privilegiato per la conservazione e la trasmissione dei valori (Dt 6,7).

⁴⁷ Si ricordi quanto detto all'inizio dell'articolo che la Mishnah e Giuseppe Flavio accettano la poligamia, mentre il Documento di Damasco si appella come Gesù (Mt 19,1-9; Mc 10,9-11) e la comunità cristiana (Ef 5,30) ai passi della Genesi, respingendo la poligamia e il divorzio (cfr. ADINOLFI, «La donna e il matrimonio nel Giudaismo», 384-387). Il Documento di Damasco giustifica David per le sue nove mogli, adducendo come motivazione il fatto che «David però non lesse il libro sigillato della Legge che stava nell'arca, perché esso non era stato aperto in Israele dal giorno della morte di Eleazaro e di Giosuè e degli antichi che adoravano Astarte. Esso restò nascosto e non fu rivelato (cfr. 2Re 22) fino al sorgere di Sadoq» (CD 4,19 – 5,5). Attribuire la monogamia al tempo di Sadoq significa avere la consapevolezza che la riforma in genere è stata introdotta nella legislazione dalla corrente sacerdotale.

⁴⁸ La *magna charta* del matrimonio, idealizzato in Gen. 1 – 3, esclude ogni forma di riferimento alla ierogamia e afferma i valori della monogamia e dell'indissolubilità del matrimonio. La teologia del matrimonio come "sacramento" è esposta in modo scorrevole, secondo i criteri critico-letterari e teologico-spirituali, da CIPRIANI, «Matrimonio», 923-925. Cfr. DACQUINO, *Storia del matrimonio cristiano*, I, 563-575.

Conclusione

All'inizio dell'articolo ci siamo posti le domande: perché e quando l'Ebraismo ha adottato un modo diverso di concepire il matrimonio? Qual è il progetto socio-politico che una parte di Israele ha inteso realizzare attraverso la rivoluzione della famiglia? Le risposte partono da lontano ed esigono che si ripercorra, anche se per linee sommarie, la riflessione che soggiace alla complessa rivoluzione avvenuta in seno all'Ebraismo in piena epoca persiana. Forse è bene partire dal "servo germoglio" del primo Zaccaria, che diventa nella lettura escatologica "germoglio giusto o di giustizia", tema finalizzato alla determinazione della discendenza legittima di Abramo⁴⁹. Isacco, personalità corporativa che riassume i figli della promessa, ha il diritto di possedere la terra come erede della promessa. Da Abramo si dipartono due linee, che reclamano il diritto alla benedizione paterna come discendenza legittima: i figli di Lia (Giudea) e i figli di Rachele (Samaria). Il secondogenito, il perdente agli occhi del mondo, erediterà la promessa, la benedizione e la terra. L'erede legittimo è l'insieme dei discepoli di Geremia rimasti in Giudea e dei discepoli di Ezechiele tornati dalla *gôlâ*: la comunità dei poveri di JHWH.

Il nuovo modo di concepire e vivere la famiglia ha origine dal bisogno di giustificare l'arroccamento su posizioni difensive e unificanti della comunità. La cultura greca, che è presente in Gerusalemme con la potenza degli scambi commerciali, può aver causato quel salto di qualità in alcune correnti di pensiero in qualche modo predisposte ad accogliere un'ideologia della famiglia, che va contro corrente⁵⁰. La famiglia è concepita come la cellula-base che struttura, per mezzo di un codice di valori condivisi, una comunità numerosa e forte, disposta a combattere l'aggressività del razionalismo greco che, insinuandosi nelle coscienze dei giovani, li aliena dalle tradizioni patrie. Nel momento in cui l'Ebraismo accoglie alcuni stimoli positivi del

⁴⁹ Cfr. Zc 3,8; 6,12; Ger 23,5; 33,15-16; Is 4,2; 11,1, citazioni associate dall'uso del verbo *cāmaH* o dal sostantivo *cēmāH*, etimi che quasi certamente hanno a che fare con quell'ideologia politica che, partendo da Zaccaria, ha come oggetto l'emblematica figura di Zorobabele, padre degli *'ānāwīm* (cfr. Is 11,1-5; 53,10). Buona parte della letteratura profetica escatologica del V secolo, compresa la riflessione messianica, ha origine appunto dal "seme di Babele", cioè Zorobabele.

⁵⁰ Dall'esilio in poi la cultura ebraica è assillata dal problema della procreazione. A Babilonia la comunità deportata, sebbene piuttosto numerosa, si sente minacciata nella stessa esistenza etnico-culturale. Le ultime fasi del Dtr e del P ripropongono con forza l'idea del popolo "numeroso e forte" e, implicitamente, l'importanza del matrimonio come fonte di una famiglia numerosa e, in quanto tale, garante della trasmissione del codice dei valori. Il celibato e la verginità non sono particolarmente apprezzati dal Giudaismo, se non in epoca recente e in comunità esoteriche come quella di Qumran (1QS). Il mondo romano prevede la verginità (*ad tempus*) per le vestali e quello greco per le sacerdotesse della Pizia di Delfi (cfr. ADINOLFI, «La donna e il matrimonio nel Giudaismo», 25-28). La visione cristiana positiva del celibato, della verginità e della vedovanza deve molto alla visione escatologica di correnti collaterali al Giudaismo, quasi sempre in conflittualità con il pragmatismo del potere ufficiale.

mondo greco, si predispone a combatterlo, perché prende coscienza della corrosività del suo razionalismo individualista, materialista e, in fondo, ateo.

Una corrente di pensiero enuncia e annuncia il *kerygma* della *habdalâ*. Tra i valori istituzionali della nuova comunità da costruire e da organizzare emerge anche l'idea della famiglia monogamica ed endogamica come struttura portante dell'educazione delle nuove generazioni alla fedeltà allo Jahwismo. I figli legittimi e numerosi dell'autentico Israele, educati nella famiglia-fortezza, diventano le cellule viventi di un regno di sacerdoti e di una nazione santa. L'apocalittica muove i primi passi, annunciando lo scontro tra il bene e il male, tra luce e tenebre, tra il popolo eletto e gli odiati *gôyîm*. Israele si prepara a combattere la guerra santa contro la religiosità fenicio-cananea e contro la cultura greca, verso le quali in qualche modo è debitrice, ma dalle quali intende prendere definitivamente le distanze. In questa lotta la famiglia monogamica viene a giocare un ruolo determinante sul piano biologico e culturale, come lasciano intravedere Esdra e Nehemia a proposito del rifiuto radicale dei matrimoni misti.

Il presente contributo si è prefisso di individuare i motivi, che hanno indotto l'Ebraismo a cambiare l'impostazione dell'istituto familiare a partire dalla seconda metà del V secolo a.C. Alla tesi di Tosato, il quale considera la monogamia implicita nella cultura giuridica del mondo semitico, si obietta che quanto è vero per la donna, non lo è per l'uomo, al quale è stato permesso da sempre di vivere il rapporto coniugale libero da qualsiasi vincolo *de jure* e *de facto*. Il rispetto del marito per la donna-moglie nel codice di Hammurabi non è affatto segno di un tacito messaggio sulla monogamia anche per il marito, tanto più che fino ad oggi la situazione di dipendenza della donna e il diritto del marito alla libertà sessuale non hanno subito alcun significativo cambiamento nella cultura del Medio Oriente. La cultura islamica ha ereditato e conserva, senza minimamente mettersi in discussione, l'antico modo semitico di concepire e di vivere il matrimonio sia sul piano pratico che su quello giuridico. Ammesso che il codice di Hammurabi ha avuto una tale valenza, fosse anche implicita, non si comprende come mai il cambiamento sia avvenuto soltanto in alcune correnti sotterranee del Giudaismo e nel Cristianesimo, ambedue debitori più verso la cultura classica greca che verso quella babilonese del tempo di Hammurabi.

Fino al 70 d.C. permane nelle correnti ufficiali del Giudaismo la tendenza a giustificare il divorzio secondo l'interpretazione di Dt 24,1-4 (LXX)⁵¹. Nel frattempo il Giudaismo si era irrigidito verso la donna-moglie, negandole quel minimo di libertà che le era stato riconosciuto dal Dt/Dtr⁵². L'obbligo per la donna di portare il velo in

⁵¹ DE VAUX, *Le istituzioni dell'A.T.*, 24-25.

⁵² *Ibid.*, 40: «Nei tempi antichi le donne non erano recluso e uscivano senza velo: custodivano i greggi (Gen 29,16), discendevano ad attingere acqua (Gen 24,13; 1 Sam 9,11), andavano a spigolare nei campi dietro ai mietitori (Rt 2,2s), facevano visite (Gen 34,1). Potevano parlare con gli uomini senza

pubblico rafforza la convinzione che su di lei pesa il dovere di garantire la legittimità della prole e la sua educazione (cfr. 2Mac 3,19). Il velo diventa nel II secolo a.C. il simbolo di una concezione rigida, che vede nel matrimonio il mezzo più idoneo a veicolare i valori del Giudaismo (cfr. Tobia). Così è possibile fare di Gerusalemme una comunità arroccata su posizioni difensive rispetto al mondo greco, che ne insidia i valori tradizionali.

Provocato sulla questione del divorzio, Gesù stesso non farà altro che rimandare gli interlocutori ai valori ideali della creazione, ricordando che Mosè ha permesso il divorzio come forma di concessione alla debolezza umana, incapace di comprendere il progetto divino di perfezione insito nella creazione⁵³. Nella risposta del Maestro traspare il pensiero di chi, cresciuto in piccolo villaggio di frontiera, educato nella famiglia a una visione etico-religiosa radicale, eredita la concezione paritaria del rapporto uomo-donna, evitando ogni forma di compromesso sul piano dei valori etici e giuridici⁵⁴. Il ritorno allo spirito dei racconti della creazione equivale a riproporre all'uditorio quel modo di concepire la famiglia che si era affermato diversi secoli prima all'interno della comunità di Gerusalemme. I racconti di Luca sull'infanzia di Gesù, i bambini che non debbono essere scandalizzati, l'invito ai discepoli a non allontanare i piccoli, in qualche modo ripropongono la centralità del pensiero di quella corrente riformista che alla fine del V secolo aveva visto nella famiglia monogamica ed endogamica la culla, nella quale gestire il domani di Israele e dell'umanità⁵⁵.

LUCIANO LEPORE

imbarazzo (Gen 24,15-21; 29,11-12; 1Sam 9,11-13)». Questa libertà le esponeva a pericoli, ma il seduttore aveva il dovere di sposarla; doveva pagare un alto *mōhār* e perdeva il diritto di ripudiarla.

⁵³ Cfr. Mt 5,31; 19,7-8; Mc 10,3-5 e 1Cor 7,1-16; Ef 5,21-33.

⁵⁴ Cfr. J.A. SOGGIN, «La famiglia nucleo originario associativo nella Genesi», in *La famiglia nella Bibbia*, 29-33; C. MIGLIETTA, *La famiglia secondo la Bibbia. I fondamenti biblici della vita familiare*, Milano 2000, 19-22.

⁵⁵ A conclusione dell'articolo e per una visione globale si suggerisce di tener presente il corposo lavoro in due volumi più volte citato di P. DACQUINO, *Storia del matrimonio cristiano alla luce della Bibbia*, Torino 1984, perché in modo semplice e scorrevole offre una visione documentata del matrimonio dalle origini ai nostri giorni.